

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАДБИРКОРЛИГИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ
МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ**

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Б.Б.Мамбетназаров

Email: mambetnazarov0190@mail.ru

Аннотация: Мақолада Оролбўйи минтақасининг агро-экологик хусусиятлари ва худудлар ишлаб чиқариш ихтисослашуви имкониятлари, шунингдек, мавжуд ер ва сув ресурларидан оқилона ва самарали фойдаланиш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар баён этилган.

Аннотация: В статье даны агроэкологические особенности и приобретение территориальной возможности Приаралья, а также, изложены рекомендации о эффективности рациональные использования существующего местные и водного ресурса.

Annotation: In article are given the agroecological features and territorial opportunity of the Aral Sea area and also the recommendations on the efficiency of rational use of the existing local and water resource.

Калит сўзлар: Ҳаракатлар стратегияси, оптималлаштириш, хомашё модернизациялаш, иқтисодий ривожланиш.

Қишлоқ хўжалиги – Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи ҳисобланиб, бу тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса хом ашёга бўлган талабини қондириб келмоқда. Озиқ-овқат маҳсулотларининг 90 фоизга яқини қишлоқ хўжалигида тайёрланади. [3] Қишлоқ хўжалиги Республикамининг истеъмол бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари ва қайта ишлаш саноатига хом ашё етказиб бериш билан бирга, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, кимё

саноати каби бир қатор тармоқлар маҳсулотлари учун кафолатли бозор бўлиб ҳам ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги илм-фани давлат томонидан қўллаб-қувватланаётганлиги, соҳа олимларига кенг имкониятлар яратиб берилаётганлиги, кадрлар тайёрлаш тизимидаги жорий этилган илғор усуллар эришилаётган ютуқларимизнинг асосини ташкил этмоқда. Кейинги йилларда илмий тадқиқот ва олий таълим муассалари олимлари томонидан қишлоқ хўжалиги экин майдонлари тупроқ унумдорлиги ва ердан фойдаланиш саморадорлигини таъминлайдиган ва чорва молларини парваришлашнинг истиқболли технологиялари яратилмоқда. Янги деҳқончилик тизимига мос, соҳани модернизациялашга асосланган, тупроқ унумдорлини оширадиган ва қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олишни таъминлайдиган қисқа навбатлаб экиш тизимлари ишлаб чиқилмоқда.

Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси бу борада муҳим дастуруламалдир. Мазкур ҳужжатга асосан, 2021 йилга қадар тупроқ унумдорлиги нисбатан паст, сув таъминоти оғир, паст рентабелли пахта ва ғалла экин майдонларини босқичма босқич қисқартириш орқали, улар ўрнига мева-сабзавот, картошка, мойли ва бошқа озуқабоп экинларни жойлаштириш, янги интенсив боғлар барпо этиш билан кўплаб долзарб вазифалар белгиланган. [1]

Таҳлилларга қараганда, 2030 йилга бориб ҳозирги ер майдонлари ҳажми камаймаган тақдирда ҳам, фақат аҳоли сонининг ўсиши ҳисобига жон бошига 0,12 гектар майдон тўғри келиши кутилмоқда. Бу келгусида аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш масаласи янада мураккаб бўлишидан далолат беради.

Бугунги шиддатли тараққиёт натижасида инсон фаолиятининг табиатга таъсири шу даражада ортдики, оқибатда сайёрамизнинг баъзи минтақаларида

табиат қонунлари ва табиий жараёнлар бузила бошлади, экологик тизим мувозанати издан чиқиб, инсонлар соғлигига, қолаверса, унинг келажакда ер юзида яшаб қолишига жиддий хавф туғила бошлади. Ҳаво, сув ҳамда тупроқ ифлосланган ҳудудларда яшил ўрмонлар майдони кескин қисқариб, уларнинг ўрнини саҳролар ва чўллар эгаллай бошлади. [6]

Экологик кулфатлар орасида энг даҳшатлиси бу Орол денгизининг қуриши фожиасидир. Орол денгизининг қуриб бориши хавфи энг катта муаммо, миллий кулфат деб айтиш мумкин. Ушбу фожа экология муаммоларига маъсулиятсиз муносабатда бўлишнинг яққол мисolidир. Ноёб денгизлардан бири бўлган Орол кўз ўнгимизда деярли қуриб ва йўқолиб бораётган оддий сув ҳавзасига айланди.

Бу муаммони Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев халқаро минбарларда, сўзлаган нутқларида жаҳон жамоатчилик эътиборини Орол денгизи қуриши билан боғлиқ глобал экологик муаммоларга қаратди. Мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида, Ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган ислохотлар, ҳар бир соҳанинг такомиллашиши ҳамда янада ривожланишида энг асосий омил бўлиб ҳисобланмоқда. Президентимизнинг 2017 йил 18 январда қабул қилинган «2017-2021 йилларда Орол бўйи минтақасини ривожлантириш Давлат дастури тўғрисида»ги ПК-2731-сон Фармони қабул қилинди ва тегишли чора-тадбирлар белгилаб олинди. [2]

Бу мақсад ва вазифаларга эришишда Республикамиз агро-экологик хусусиятлари ва ҳудудлар ишлаб чиқариш ихтисослашуви имкониятлари, шунингдек, мавжуд ер ва сув ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлашга йўналтирилган дастур ва чора-тадбирлар мажмуининг амалга оширилиши натижасида, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш барқарор ривожланиб келмоқда.

Бу, албатта, қишлоқ аҳолисининг доимий бандлигини таъминлаш, турмуш фарованлигини ва даромадини ошириш, пировард натижада ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлайди.

Дунёнинг етакчи компаниялари ўз тараққиёт стратегияларини деҳқончилик жараёнларини рақамлаштириш ва автоматлаштириш эҳтиёжларидан келиб чиқиб белгилаб олмоқда. Қишлоқ хўжаликларида ҳайдовчисиз транспорт воситалари, камера ва юқори сезувчи сенсорлар билан таъминланган учувчисиз учиш аппаратларидан фойдаланилмоқда.

Улар бир неча соат давомида қишлоқ хўжалиги участкаларида тадқиқот олиб бориш, камера ва сенсорлар ёрдамида йиққан маълумотларни фермерга етказиш, майдонлар электрон харитасини 3D форматда яратиш, экинларни самарали ўғитлаш мақсадида меъёрлаштирилган вегетатсия индексини ҳисоблаш, олиб борилаётган ишларни хатлаш, ерни ҳимоялаш, сув насосларини масофадан туриб бошқариш ва бошқа имкониятларга эга бўлмоқда.

Юқорида таъкидланган муаммоларни ҳозирги замон талаби даражасида ҳал этиш учун:

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи тармоқларини арзонроқ, сифатли, унумдор ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлаш;
- қишлоқ хўжалиги тармоқлари мавжуд барча ишлаб чиқариш воситаларидан оқилона фойдаланган ҳолда талабни қондирадиган миқдорда сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариши;
- қишлоқ хўжалиги тармоқларининг ривожланишини таъминлаш мақсадида уларга турли хилдаги хизматларни вақтида, сифатли ва арзон нархларда амалга ошириш, жумладан, экинларни сув, кимёвий воситалар ва ўғитлар билан, техникаларни ёқилғи, ёнилғилар билан таъминлаш, уларни таъмирлаш ва хизматлар кўрсатиш;

- қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулотларни нобуд этмасдан вақтида, сифатли тайёрлаб, қайта ишлаб, тайёр маҳсулотлар истеъмолчиларга етказиб берилишини таъминлаш,
- қишлоққа саноатни олиб кириш, шу билан тармоқдаги аҳолининг иш билан таъминланиши, реал даромад олиши учун катта имконият яратилади;
- қишлоқ хўжалигида тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда маслаҳат марказларини ташкил этиш ва улар фаолиятини ривожлантиришга оид услубий тавсиялар ишлаб чиқиш;
- минтақа салоҳиятидан самарали фойдаланиш юзасидан хорижий тажрибаларни ўрганиб, улардан маҳаллий даражаларда фойдаланиш йўллари асослаш.

Минтақада экин майдонларини оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш борасида ҳар томонлама пухта ўйланган аграр сиёсат олиб борилаётгани энг муҳим хомашё ва экспортбоп маҳсулот бўлмиш пахта етиштиришнинг нисбатан барқарор ҳажми сақлаб қолингани ҳолда, гуруч, буғдой, қандлавлаги, кунгабоқар, ипакчилик қорақўлчилик маҳсулотлари, қовун, тарвуз, сабзавотнинг барча турлари, картошка, кўплаб мева, узумчилик сингари жуда кўп экин ва деҳқончилик, қатор қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш имкониятлари ортмоқда. [3]

Тадқиқотлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда минтақанинг ўзига ҳос бўлган хусусиятлари, ресурс таъминотидан келиб чиқиб сутни ва мевани қайта ишлаш технологияси ҳамда чет давлатлардан наслдор чорва моллари харид қилиниши мақсадга мувофиқ деф ҳисоблаймиз. Чунки ушбу фаолият турларини ташкил қилиш учун хўжаликда ресурс етарли.

Қолаверса, келажакда атрофдаги деҳқон ва фермер хўжаликларидан

кооперация асосида, сут хомашёсини кўшимча харид қилиш эвазига, катта ишлар қувватини ошириш имконияти мавжуд.

Фермер хўжалигида кўшимча тармоқлар фаолиятини янада кенг йўлга қўйилиши, ялпи даромаднинг 50 фаиздан ортиқ кўпайишини таъминлаши билан бир вақтда етиштирилаётган маҳсулотлар исрофгарчилигини камайтириб, шу ернинг ўзида унинг қайта ишлашини яратиш ҳамда ишлашини йўлга қўйиш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда меҳнат бандлигини кучайтириш имкониятини беради. Айниқса, мазкур муаммоларнинг ҳудудий жиҳатдан ҳал қилиниши жуда ўринли дорлзарб бўлиб турибди. Негаки, Қорақалпоғистон Республикасининг табиий ва иқтисодий шарт-шароитлари хилма – хиллиги билан ажралиб туради ҳамда ислоҳатларни амалга оширишда табақалашган ёндашувларни талаб этади. [4] Юқоридаги қайд қилинганлар асосида шуни айтиш мумкинки, ўтказилаётган агротехник, ташкилий, иқтисодий ва бошқа хил тадбирларда албатта минтақада об-ҳаво, иқлим ҳамда тупроқ хусусиятларини ҳисобга олиб. Қишлоқ хўжалиги фаолиятини юритишда илғор усуллар жорий қилинганда маҳсулот етиштиришни мунтазам кўпайтириб бориш, сарфланган харажатларнинг самарадорлигини оширишни таъминлаш ҳақида кўпроқ ўйлаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сон Формони. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2021 йилларда Орол бўйи минтақасини ривожлантириш Давлат дастури» тўғрисидаги 2017 йил 18 январдаги ПК-2731-сон қарори. www.lex.uz
3. Юсупов Э.Д. Боғдорчилик йўналишидаги фермер хўжаликларини

ривожлантириш ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш.
«Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги» Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. 2016. 24-27 бет.

4. Юсупбаев К.Ю. Қорақалпоғистоннинг аграр секторида иқтисодий ислоҳатларни амалга ошириш хусусиятлари. Монография – Т.: Ўзбекистон - 2001. 9-бет.

5. Абдуғанийев А., Абдуғанийев А.А. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. 2-нашр. Т.: “Адиб нашриёти”, 2011

6. “Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли” Мавзусида ўтказиладиган илмий-амалий анжумани материаллари тўплами (май 2016). – Т.: ТошДАУ, 2016.

7. www.agroolam.uz